

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE MEDICINA - XALAPA

Otorga la Presente

CONSTANCIA A

Dra. María de Lourdes Mota Morales

Por su participación como Ponente en el Foro **Salud Materno Infantil**, con el Tema: Base de datos sobre salud materno-infantil en México, realizado en modalidad virtual, el 19 de Marzo del 2021.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, Marzo 26 del 2021.

Dr. Alberto Navarrete Munguía
Director

Organizan:

Grupo de colaboración Educación Médica y Salud Integral

Facultad de Medicina – Xalapa

Cuerpo académico UV-CA-478 Análisis de la situación de salud